

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА

Севара Кахрамоновна Хакбердиева

*Соискатель,
Ташкентский государственный университет востоковедения*

Аннотация. Дана оценка вклада регионов в формировании валового внутреннего продукта страны. Рассмотрена динамика валового регионального продукта регионов Узбекистана. Выявлены негативные и позитивные факторы регионального развития в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, регион, структура, социально-экономическое выравнивание регионов.

ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Севара Қахрамоновна Ҳақбердиева

*Мустақил изланувчи,
Тошкент давлат шарқишунослик университети*

Аннотация. Мамлакат ялпи ички масулотидаги ҳудудларнинг улушига баҳо берилган. Ўзбекистон ҳудудларидаги ялпи ҳудудий маҳсулотнинг динамикаси кўриб чиқилган. Ҳудудий ривожланишнинг яқин истиқболдаги ривожланишининг салбий ва ижобий омиллари аниқланган.

Таянч иборалар: ялпи ички маҳсулот, ялпи ҳудудий маҳсулот, минтақа, таркиб, ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини мувофиқлаштириш.

FEATURES OF DEVELOPMENT OF REGIONS OF UZBEKISTAN

Sevara Kahramonovna Hakberdieva

*Independent Researcher,
Tashkent State University of Oriental Studies*

Annotation. The contribution of regions to the formation of the country's gross domestic product is assessed. The dynamics of the gross regional product of

the regions of Uzbekistan is considered. Negative and positive factors of regional development in the near future are identified.

Keywords: *gross domestic product, gross regional product, region, structure, socio-economic alignment of regions.*

ВВЕДЕНИЕ.

Узбекистан обладает значительным экономическим потенциалом. Однако, развитие экономики в разных регионах страны имеет свои особенности, обусловленные историческими, географическими, ресурсными и другими факторами. В нашей статье под регионом мы подразумеваем административно-территориальные единицы Узбекистана состоящие из Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента.

Исторически сложившиеся специализации регионов существенно влияют на их экономическое развитие. Например, Ферганская долина издавна славилась хлопководством, а Самарканд и Бухара были центрами ремесел и торговли. Эти исторические особенности продолжают оказывать влияние на структуру экономики регионов и сегодня. Географическое положение и природные условия также играют важную роль. Регионы, расположенные вблизи крупных транспортных артерий, имеют более благоприятные условия для развития промышленности и торговли. Наличие природных ресурсов (газ, нефть, цветные металлы) определяет специализацию отдельных регионов.¹

Различия в природных ресурсах приводят к специализации регионов. Например, Кашкадарьинская область богат запасами природного газа, а Навоийская область – запасами золота и урана. Эта специализация, в свою очередь, оказывает влияние на структуру экономики и занятости населения.

МЕТОДЫ.

В процессе написания статьи использовались методы сравнительного анализа, описания, обобщения и другие.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

¹ <https://www.cer.uz/en/post/publication/dolgosrocnye-trendy-regionov>
www.sharqjurnali.uz

За последние несколько лет валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана растет высокими темпами. Высокие темпы роста ВВП, в целом, обеспечиваются с участием всех регионов нашей единой страны. Хотя все регионы страны вносят посильную лепту в создании ВВП, однако, доля каждого из них складывается по разному. Естественно, сложившейся уровень социально-экономического развития региона, его природно-ресурсный потенциал и другие особенности напрямую отражается при формировании конечного продукта страны². Неравномерное развитие регионов является обычным явлением в экономической практике стран и на деле проводятся различные социально-экономические мероприятия по выравниванию развития регионов рассчитанные на средне и долгосрочный период.

Ниже нами ранжированы регионы Узбекистана исходя из величины вклада в формировании ВВП страны.

Ранжирование регионов страны по их участию в формировании ВВП Узбекистана (2023 год, в процентах к итогу)

№	Регион	%
1.	г. Ташкент	17,1
2.	Ташкентская область	10,1
3.	Навоийская область	7,7
4.	Самаркандская область	6,9
5.	Андижанская область	6,4
6.	Ферганская область	6,2
7.	Кашкадарьинская область	5,5
8.	Бухарская область	5,0
9.	Наманганская область	4,4
10.	Сурхандарьинская область	3,8
11.	Хорезмская область	3,5
12.	Республика Каракалпакстан	3,1
13.	Джизакская область	3,1
14.	Сырдарьинская область	2,0

Источник: Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан

² 2020 йил январь-декабрь ойларига Ўзбекистон ҳудудлари иқтисодийи ривожланиши таҳлили. Институт макроэкономических и региональных исследований. <https://imrs.uz/publications/regional-economy/analysis-of-economic-development-of-the-regions-of-uzbekistan-for-january-december-2020-uz>
www.sharqjurnali.uz DOI:

Данные таблицы отображают достаточно большой региональный разброс величин. При анализе региональных показателей будем исходить из предположения, что вклад региона дает нам обобщённое предположение об уровне социально-экономического развития соответствующего региона.

В целом, следует отметить значительную долю города Ташкента и одноименную область в формировании ВВП страны. Эти два региона вместе, дают 27,2 процента конечного продукта страны. Естественно, что город Ташкент и Ташкентская область обладают выдающимся экономическим потенциалом и заслуженно занимают ведущие позиции в экономическом развитии. В этих регионах расположены наибольшее количество промышленных предприятий. Предприятия данных регионов оснащены более современным технологическим оборудованием. Регионы обладают значительными трудовыми ресурсами с более высокой квалификации по сравнению с остальными регионами.

Далее следует выделить большую группу регионов, таких как, Навоийская, Самаркандская, Андижанская, Ферганская, Кашкадарьинская и Бухарская области. Данная группа регионов имеют также высокие удельные показатели, благодаря наличию значительных промышленных предприятий и экономическому потенциалу. Как правило, в указанных территориях функционируют крупные предприятия автомобилестроения, горнодобывающих и нефтегазовых, текстильных отраслей экономики. Хотя в этих регионах расположены много крупных промышленных предприятий где создается основной объем продукции, на деле в них также имеется неплохой потенциал аграрного производства. В целом, вклад этой группы регионов формирует около 40 процентов ВВП Узбекистана и в перспективе ожидается дальнейшее увеличение их доли.

Третья, многочисленная группа регионов включает в себя Республику Каракалпакстан а также, Бухарскую, Наманганскую, Сурхандарьинскую, Хорезмскую, Джизакскую и Сырдарьинскую областей. Общая доля указанных

регионов во общем ВВП Узбекистана составляет 24,9 процентов. В целом, эти регионы Узбекистана не обладают крупным промышленным потенциалом и представлены преимущественно аграрным производством. Существующие промышленные предприятия имеют относительно низкий потенциал с точки зрения их вклада в производство ВВП страны. Соответственно, показатели социально-экономического развития этих регионов составляют относительно низкие величине чем в регионах предыдущих групп.

Динамика развития регионов Узбекистана представляет для нас особый интерес, поскольку дает представление о перспективах их дальнейшего развития, по крайней мере на краткосрочный период. Изменения в темпах роста валового регионального продукта (ВРП) свидетельствуют о происходящих изменениях в динамике при формировании конечного продукта.

Темпы роста ВРП за 2019-2023 гг. (в процентах к предыдущему году)

№	Регион	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Республика Каракалпакстан	107,0	102,0	107,6	102,0	107,0
2.	Андижанская область	105,8	102,7	104,8	108,5	105,1
3.	Бухарская область	106,3	102,8	106,5	105,0	105,2
4.	Джизакская область	108,3	104,8	107,7	104,2	105,0
5.	Кашкадарьинская область	101,8	102,7	106,8	106,7	105,0
6.	Навоийская область	105,2	106,6	107,3	105,8	105,8
7.	Наманганская область	107,4	105,1	109,7	106,6	105,4
8.	Самаркандская область	105,4	101,8	108,5	105,1	105,6
9.	Сурхандарьинская область	103,7	104,4	107,9	103,9	104,4
10.	Сырдарьинская область	109,5	101,8	109,0	105,6	105,9
11.	Ташкентская область	107,3	102,9	110,4	105,8	105,0
12.	Ферганская область	104,4	104,8	108,2	108,5	105,5
13.	Хорезмская область	105,7	101,3	108,1	106,4	104,4
14.	г. Ташкент	108,5	102,4	116,0	109,0	109,3

Источник: Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан

Данные таблицы за 2019-2023 годы демонстрируют очень высокую динамику ВРП г. Ташкента. В целом, за рассматриваемый период, ВРП г. Ташкента наибольший темп роста. За исключением пандемийного 2020 года в

котором рост составил всего 102,4 процента, в остальной период показатели темпы роста были зафиксированы в пределах 108,5 и 116,0 процентов³. Это означает, что г. Ташкент и в ближайшей перспективе сохранит свое лидерство в формировании ВВП страны.

ОБСУЖДЕНИЕ.

Усилия правительства Узбекистана по выравниванию территориального развития по отношению Республики Каракалпакстан, также начинают давать свои плоды. Так, в 2023 года темп роста ВРП Республики Каракалпакстан составил 107,0 процентов и является вторым показателем по значимости среди всех регионов страны. Достаточно стабильно высокие темпы роста зафиксированные за последние годы на этом регионе дает основание полагать, что Республика Каракалпакстан сумеет значительно повысить экономический потенциал и будет способен обеспечить существенный рост благосостояния населения.

Схожая ситуация складывается и в Сырдарьинской области. Имея наименьшую долю в ВВП страны, регион демонстрирует относительно высокие темпы роста ВРП. При сохранении относительно высоких темпов роста, есть вероятность, что Сырдарьинская область из разряда аутсайдера превратится в догоняющего региона с позитивными перспективами на долгосрочный период. Такому благоприятному суждению дают основание особое внимание и действия правительства Узбекистана по ускорению социально-экономического развития региона.

Большинство рассматриваемых регионов Узбекистана в 2023 году продемонстрировали неплохие темпы роста ВРП в пределах 105,0-105,8 процентов. Это свидетельствует об устойчивом характере достигнутых темпов роста ВРП в этих регионах. Позитивная динамика в большинстве регионов

³ Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан. Статистический сборник. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-март 2023 года.

говорит о сбалансированности и устойчивости темпов роста ВВП Узбекистана за последние годы.

В Сурхандарьинской и Хорезмской областях в 2023 году темп роста ВРП был зарегистрирован на уровне 104,4 процента, что фоне других регионов является наименьшим показателем. Сохранение относительно низких темпов роста ВРП в ближайшие годы вероятнее всего еще больше снизит их долю в ВВП Узбекистана.

В целом, проводимая региональная политика Узбекистана направлена на устранение диспропорций в развитии регионов, создание равных возможностей для всех граждан и повышение уровня жизни населения. Реализация этих задач требует комплексного подхода, учитывающего специфику каждого региона.

ВЫВОДЫ.

Развитие регионов Узбекистана под влиянием внутренних и внешних факторов будет продолжаться в различной степени. Наблюдаемый быстрый рост доли сферы услуг в регионах и особенно в крупных городах, естественно отразится на экономический потенциал регионов. В условиях современного Узбекистане наибольший вклад в развитие экономике следует ожидать от туристического сектора.

Наблюдаемые процессы урбанизации в регионах Узбекистана, процессы миграции также являются существенным фактором влияющим на перспективы развития регионов. Недостаток современной инфраструктуры, энергетических мощностей, преимущественно аграрная специализация являются важным фактором ограничения развития регионов. Экономика ряда регионов сильно зависит от экспорта сырьевых товаров, что делает ее уязвимой к колебаниям мировых цен.

Учитывая вышесказанные факторы для эффективного и сбалансированного развития регионов страны следует повсеместно осуществлять следующие меры.

- диверсификация экономики регионов. Снижение зависимости от одного-двух основных видов экономической деятельности.
- развитие современной инфраструктуры. Строительство скоростных дорог, мостов, аэропортов, что позволит улучшить транспортную доступность и создать условия для развития бизнеса.
- поддержка малого и среднего бизнеса. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, который является одним из двигателей экономического роста региона.
- развитие человеческого капитала: Инвестиции в образование и здравоохранение для повышения квалификации населения.

Литература

1. <https://www.cer.uz/en/post/publication/dolgosrocnye-trendy-regionov>
2. 2020 йил январь-декабрь ойларида Ўзбекистон худудлари иқтисодиёти ривожланиши таҳлили. Институт макроэкономических и региональных исследований. <https://imrs.uz/publications/regional-economy/analysis-of-economic-development-of-the-regions-of-uzbekistan-for-january-december-2020-uzb>
3. Агентство Статистики при Президенте Республики Узбекистан. Статистический сборник. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-март 2023 года.